

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 493 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	
Soliq ma'murchiligiga zamonaviy texnologiyalarini joriy etish orqali qo'shilgan qiymat soliq ma'murchiligi bazasini kengaytirish yo'llari	222
Raxmonqulov Umidjon Rustam o'g'li	
Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство)	231
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Tovar-moddiy resurslar harakati samaradorligini oshirishda UZEX faoliyatining joriy holatini baholash.....	238
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Mamatkulov Farrux Gulomjon o'g'li	
Sog'liqni saqlash tizimida tadbirkorlik faoliyatining turlari	244
Solikhova Dildora Alisher qizi	

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” ajning asisiiy faoliyatini samaradorligini oshirishda autsorsing xizmatini joriy etish strategik asoslari	250
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari.....	256
Jumayeva Zulfiya Qayumovna	
Sog‘liqni saqlash tashkilotarida xarajatlar samaradorligini ta‘minlash masalalari	260
Raximova Maftuna Axmadjon qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida sof foydani taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan soliq solish masalalari.....	264
Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li	
O‘zbekiston qonunchiligida raqamli transformatsiya jarayonida elektron to‘lov kartalarini soxtalashtirishni jinoyatlashtirish.....	276
Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi	
Mamlakatimizda intellektual xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari.....	281
Miyassarov Davron Abdurashid o‘g‘li	
Validation of the dutch eating behaviour questionnaire (DEBQ) in a sample of uzbek women.....	285
Khursana Usmanova, Dr Muhammad Bilal, Dilafuz Qo‘chqorova	
Iqtisodiy xavfsizlik tizimlarini o‘ziga xos jihatlari	295
Nabiyev Bexzod Shavkatovich, Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Davlat qarz siyosatini optimallashtirishda islomiy moliya instrumentlarining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘nalishlari	299
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	
Роль институциональных структур фондового рынка в обеспечении финансовой стабильности.....	305
Камилова Севара Анваровна	
The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan.....	309
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
China’s Investment Strategy in Uzbekistan: Sectoral Trends and Strategic Implications (2013–2024).....	313
Maftuna Nuriddinova	
Qo‘shilgan qiymat solig‘i tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati	319
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Raqamli boshqaruvning afzalliklari va uni rivojlantirish istiqbollari	324
Xolbayeva Marg‘uba Qazoqboyevna	
Korporativ boshqaruvning nazariy asoslari: O‘zbekistonda qo‘llanish imkoniyatlari.....	328
Jumayeva Guzal Sherxon qizi	
Audit organizations in Uzbekistan	332
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	
Xorijiy investitsiyalarning turlari va xususiyatlari	337
Gofurov Doston Boxromovich	
Mahalliy budjet mablag‘larining samaradorligini oshirishda auditning o‘rni.....	341
Primova Shaxnoza Komiljonovna	
Модели управления государственными финансами в зарубежных странах.....	345
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
O‘zbekistonning sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishi: yashil o‘sinh indikatorlari tahlili	352
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Innovation management in the education system: practical challenges, international experience, and effective strategies based on the example of Uzbekistan.....	356
Imomov Inomiddin Abdulxamidovich, Egamberdiyev Farxod Botirovich	
Трансформация энергетического комплекса Узбекистана: текущее состояние и перспективы развития	363
Хмель Е.В., Мирджалилова Д.Ш., Дерюгина Е.А., Лозовская Н.А.	

Improving the efficiency of personnel management and optimizing labor costs in Sam Glass LLC.....	368
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Interactive design and museum management: enhancing guided tours through IOT and virtual solutions.....	374
Ibrokhimova Aziza Abbasovna	
Hududlar investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	379
Imomova Kamola Novfal qizi	
“Innovatsion usulda baliq yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari (Sirdaryo tumani misolida)”	385
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	
Bank filial tarmoqlari samaradorligini baholashning xorijiy tajribasi va undan O'zbekiston banklari amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	392
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Zamonaviy iqtisodiyotda davlat xaridlarinin elektron savdolarning o'rni	398
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Реализация концепции развития рынка зеленой экономики в сфере экономической безопасности Республики Узбекистан.....	401
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
Tijorat banklaridan “foyda” solig'ini undirishning bugungi holati.....	408
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
O'zbekiston oziq-ovqat sanoatini iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlari	415
Abasova Gulirano Rahmatullo qizi	
Xorijiy tajribalar asosida ekologik tadbirkorlikning innovatsion va investitsion yo'nalishlarini tashkil etish	419
Turg'unova Tursunoy Maratovna	
Sanoat korxonalarini jozibadorligini oshirishda marketing strategiyasini amalga oshirish xususiyatlari	424
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Turizm sohasida investitsion faoliyat: nazariy asoslar va amaliy yo'nalishlar.....	428
Ergashev Durdonaxon Aziz qizi	
Qashqadaryo viloyatida barqaror turizmning rivojlanish tendensiyalari va mavjud muammolar tahlili.....	432
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investitsion resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar.....	436
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Xususiy banklar faoliyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning moliya bozoriga ta'siri	441
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Mehnat resurslari tushunchasi, tarkibi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	447
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Xorijiy davlatlar tajribasida moliyaviy siyosatning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli.....	453
Jabborova Dilafruz	
The impact of exchange rate policy on the financial-monetary system and economic growth.....	459
Rahmanova Laylo Baxodirovna	
Современные вызовы и модельные подходы к обеспечению конкурентоспособности банковской системы Узбекистана.....	464
Юлдашева С.Ш.	
Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishda soliq mexanizmidan samarali foydalanish yo'llari	470
Ishimova Mohinur Absalomovna	
Innovative pathways for advancing sustainable tourism in Uzbekistan.....	477
Feruz Karimov	

Tijorat banklarida biznes subyektlari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari.....	482
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat zonalarining rivojlanish bosqichlari va huquqiy-me'yoriy asoslari	488
Vafoyev Akmal Ikromovich	

O'ZBEKISTONDA SANOAT ZONALARINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA HUQUQIY-ME'YORIY ASOSLARI

Vafoyev Akmal Ikromovich

Toshkent ijtimoiy innovatsiya universiteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda sanoat zonalarining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari hamda ularni tartibga soluvchi huquqiy-me'yoriy asoslar ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Erkin iqtisodiy zonalar, kichik sanoat zonolari va erkin savdo hududlarining bosqichma-bosqich rivojlanishi, ularning milliy iqtisodiyotdagi o'rni hamda investitsion jozibadorlikni oshirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, sanoat zonalarini samarali boshqarish, infratuzilmani rivojlantirish va "yashil texnologiyalar" asosida innovatsion loyihalarni qo'llash bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sanoat zonolari, erkin iqtisodiy zonalar, kichik sanoat zonolari, huquqiy-me'yoriy asoslar, investitsiya siyosati, innovatsion rivojlanish, eksport salohiyati, iqtisodiy modernizatsiya, davlat-xususiy sheriklik, infratuzilma, raqamli iqtisodiyot, "yashil texnologiyalar", hududiy rivojlanish, ishlab chiqarish samaradorligi, investitsion jozibadorlik.

Abstract: This article provides a scientific analysis of the stages of formation and development of industrial zones in Uzbekistan, as well as their legal and regulatory framework. It examines the gradual evolution of free economic zones, small industrial zones, and free trade areas, highlighting their role in the national economy and their significance in enhancing investment attractiveness. Furthermore, the paper proposes recommendations for the effective management of industrial zones, infrastructure development, and the implementation of innovative projects based on "green technologies".

Key words: industrial zones, free economic zones, small industrial zones, legal and regulatory framework, investment policy, innovative development, export potential, economic modernization, public-private partnership, infrastructure, digital economy, green technologies, regional development, production efficiency, investment attractiveness.

Аннотация: В данной статье научно проанализированы этапы формирования и развития промышленных зон в Узбекистане, а также их правовые и нормативные основы. Рассматриваются поэтапное развитие свободных экономических зон, малых промышленных зон и свободных торговых территорий, их роль в национальной экономике и значение в повышении инвестиционной привлекательности. Кроме того, выработаны предложения по эффективному управлению промышленными зонами, развитию инфраструктуры и применению инновационных проектов на основе "зеленых технологий".

Ключевые слова: промышленные зоны, свободные экономические зоны, малые промышленные зоны, правовые и нормативные основы, инвестиционная политика, инновационное развитие, экспортный потенциал, экономическая модернизация, государственно-частное партнёрство, инфраструктура, цифровая экономика, «зелёные технологии», региональное развитие, эффективность производства, инвестиционная привлекательность.

KIRISH

Bugungi globallashuv va iqtisodiy integratsiya jarayonlari sharoitida mamlakatlar sanoatni modernizatsiya qilish, investitsiya muhitini yaxshilash va hududiy rivojlanishni ta'minlashda sanoat zonalaridan samarali foydalanmoqda. Xususan, O'zbekiston mustaqillikka erishgach, iqtisodiy islohotlarning muhim tarkibiy qismi sifatida erkin iqtisodiy zonalar va kichik sanoat zonalarini tashkil etish orqali milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlash yo'lga kirishdi.

Sanoat zonolari xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, eksport salohiyatini oshirish hamda yangi ish o'rinlari yaratishda muhim mexanizm hisoblanadi. Shu sababli, sanoat zonalarining huquqiy-me'yoriy asoslari, ularning rivojlanish bosqichlari va samaradorlik darajasi O'zbekiston iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

O'zbekiston Respublikasida sanoat zonalarini rivojlanishi bir necha bosqichlarni bosib o'tdi: dastlab huquqiy asos yaratildi, so'ngra yirik erkin iqtisodiy zonalar shakllantirildi, keyinchalik hududiy kichik sanoat zonalarini joriy qilindi va hozirgi davrda esa raqamli iqtisodiyot hamda "yashil texnologiyalar"ga asoslangan innovatsion yondashuvlar ustuvorlik kasb etmoqda.

Mazkur tadqiqotda O'zbekistonda sanoat zonalarining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari, ularni tartibga soluvchi huquqiy-me'yoriy hujjatlar hamda ularning milliy iqtisodiyotdagi o'ri ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI.

Sanoat zonalar va erkin iqtisodiy hududlar iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, investitsiyalarni jalb etish va eksportni kengaytirishning samarali mexanizmlaridan biri sifatida ko'plab olimlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan keng o'rganilgan.

Farole (2011) tomonidan Jahon banki uchun tayyorlangan "Special Economic Zones in Africa" tadqiqotida sanoat zonalar rivojlanayotgan davlatlarda ishlab chiqarishning diversifikatsiyasi va xalqaro savdoda raqobatbardoshlikni oshirishda muhim vosita sifatida ko'rilgan. Moberg (2018) o'zining "The Political Economy of Special Economic Zones" nomli ilmiy maqolasida sanoat zonalarining samaradorligi nafaqat iqtisodiy omillarga, balki siyosiy barqarorlik, huquqiy institutlar va boshqaruv sifati bilan chambarchas bog'liq ekanini ta'kidlagan. Shuningdek, OECD (2020) hisobotida zamonaviy sanoat zonalar raqamli iqtisodiyot, yashil texnologiyalar va innovatsion ishlab chiqarish jarayonlarini rivojlantirish uchun asosiy platforma sifatida baholangan.[1,2,3]

O'zbekiston olimlari ham ushbu masalaga alohida e'tibor qaratishmoqda. Masalan, Xodjayev B. (2020) sanoat zonalarining hududiy rivojlanishdagi ahamiyatini tahlil qilib, kichik sanoat zonalar mahalliy tadbirkorlikni rivojlantirish va yangi ish o'rinlari yaratishda alohida o'rin tutishini ko'rsatib o'tgan.[4] Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari (2008, 2012, 2013, 2017 yillar) sanoat zonalar faoliyatini huquqiy-me'yoriy jihatdan mustahkamlash va ularni mamlakat iqtisodiyotiga integratsiya qilishning asosiy manbalari hisoblanadi.[5,6,7,8]

Yuqoridagi ilmiy manbalar va huquqiy hujjatlar tahlili shuni ko'rsatadiki, sanoat zonalar O'zbekistonda ham, jahon tajribasida ham investitsion muhitni yaxshilash, eksportni kengaytirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etishda samarali vosita sifatida shakllanib bormoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan ilmiy abstraksiyalash, qiyosiy tahlil, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya qilish va diversifikatsiya qilishda sanoat zonalar muhim o'rin egallaydi. Mustaqillikdan keyingi davrda mamlakatda erkin iqtisodiy zonalar (EIZ), kichik sanoat zonalar (KSZ) va maxsus ishlab chiqarish hududlari tashkil etildi. Ularning faoliyati xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, eksportni kengaytirish va yangi ish o'rinlari yaratishda sezilarli natijalar berdi.

1. Erkin iqtisodiy zonalarining rivojlanishi va natijalari

Hozirgi kunda O'zbekistonda 23 ta erkin iqtisodiy zona faoliyat yuritmoqda (2024-yil ma'lumotlariga ko'ra). Ulardan eng yiriklari – "Navoi" (2008), "Angren" (2012), "Jizzax" (2013) va boshqa hududiy zonalaridir.

Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yil yakunida EIZlarda 450 dan ortiq investitsion loyihalar amalga oshirilgan.[9]

Ushbu loyihalarining umumiy qiymati 3,8 mlrd. AQSh dollarini tashkil etib, shundan 1,6 mlrd. AQSh dollari xorijiy investitsiyalar hissasiga to'g'ri keladi.

"Navoi" EIZda faoliyat yuritayotgan korxonalar tomonidan 2023-yilda 850 mln. AQSh dollari miqdorida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilib, shundan 480 mln. AQSh dollari eksport qilingan.

2. Kichik sanoat zonalar va hududiy rivojlanish

2017-yildan boshlab kichik sanoat zonalar (KSZ) tashkil etila boshlandi. Ularning asosiy maqsadi hududiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va mahalliy ishlab chiqaruvchilarni rag'batlantirishdir.[10]

2023-yil yakuniga kelib mamlakatda 200 dan ortiq KSZ faoliyat yuritmoqda.

KSZlarda 3 mingdan ortiq kichik va o'rta biznes subyektlari joylashgan bo'lib, ular tomonidan 2,5 trln. so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarilgan.

Hududiy kesimda eng ko'p KSZlar Toshkent viloyati (35 ta), Farg'ona viloyati (28 ta) va Andijon viloyati (24 ta)da faoliyat yuritmoqda.

3. Ish o'rinlari va eksport salohiyati

Sanoat zonalar mehnat bozoriga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda:

Faqatgina 2022–2023-yillarda EIZ va KSZlarda 70 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi.

Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, EIZlar doirasida ishlab chiqarilgan mahsulotlarning 35–40 foizi eksportga yo'naltirilmoqda.

Eksport geografiyasi ham kengayib, hozirgi kunda 40 dan ortiq mamlakatlarga O'zbekiston EIZlarida ishlab chiqarilgan mahsulotlar yetkazib berilmoqda.[11]

4. Innovatsion va "yashil texnologiyalar"ni joriy etish

So'nggi yillarda sanoat zonalarida yuqori texnologiyali va ekologik toza ishlab chiqarishga alohida e'tibor qaratilmoqda:

2023-yilda EIZlarda amalga oshirilgan yangi loyihalarning 25 foizi "yashil energetika" va qayta tiklanuvchi manbalardan foydalanishga yo'naltirilgan.

Masalan, "Angren" EIZda quyosh panellari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyat boshlagan bo'lib, yiliga 200 Mvt quvvatga teng quyosh panellari ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan.[12]

5. Muammolar va rivojlanish istiqbollari

Shu bilan birga, tahlillar sanoat zonalarini faoliyatida bir qator muammolar ham mavjudligini ko'rsatmoqda:

Ayrim hududlarda infratuzilmaning yetarlicha rivojlanmagani;

Investitsion loyihalarni amalga oshirishda moliyaviy manbalar yetishmovchiligi;

Xorijiy investorlar uchun huquqiy kafolatlarning yanada mustahkamlanishi zarurati.

Kelgusida sanoat zonalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarni keng qo'llash, davlat-xususiy sheriklik asosida infratuzilmani modernizatsiya qilish va xalqaro logistika tizimiga integratsiya asosiy yo'nalishlar bo'lishi kutilmoqda.

Jadval 1. O'zbekistonda erkin iqtisodiy zonalar va ularning asosiy ko'rsatkichlari (2023 yil holatiga)¹

Erkin iqtisodiy zona nomi	Tashkil etilgan yili	Hududi (ga)	Loyiha soni	Jalb qilingan investitsiyalar (mln. AQSh doll.)	Yaratilgan ish o'rinlari soni
Navoiy EIZ	2008	564	80+	500+	6 000+
Angren EIZ	2012	1 400	70+	450+	5 500+
Jizzax EIZ	2013	364	50+	300+	4 000+
Urgut EIZ	2017	400	40+	250+	3 200+
G'ijduvon EIZ	2017	300	30+	200+	2 800+
Qo'qon EIZ	2017	710	35+	220+	3 000+
Xazorasp EIZ	2017	400	25+	150+	2 000+
Termiz Agro EIZ	2018	2 000	20+	180+	1 800+
Jami	–	6 138	350+	2 250+	28 300+

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda erkin iqtisodiy zonalar hududlari bo'yicha ham, jalb etilgan investitsiyalar hajmi bo'yicha ham sezilarli farqlar mavjud. Eng katta hududga ega bo'lgan Termiz Agro EIZ (2 000 ga) asosan qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoati yo'nalishida ixtisoslashgan bo'lsa-da, u jalb etilgan investitsiyalar hajmi (180 mln. AQSh doll.) bo'yicha boshqa zonalaridan orqada qolmoqda. Bunga sabab sifatida infratuzilma yetarli darajada rivojlanmagani va logistika imkoniyatlarining cheklanganligi ko'rsatish mumkin.

Shu bilan birga, nisbatan kichik hududga ega bo'lgan Navoiy va Angren EIZ lari investitsiyalar hajmi va yaratilgan ish o'rinlari soni bo'yicha yetakchilik qilmoqda. Masalan, Navoiy EIZda 500 mln. AQSh dollaridan ortiq investitsiyalar jalb etilgan bo'lib, 6 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilgan. Bu zonaning geografik joylashuvi, xalqaro transport yo'llariga yaqinligi va ishlab chiqarish uchun zarur infratuzilmaning tezkor rivojlanishi bilan izohlanadi.

Urgut, G'ijduvon, Qo'qon va Xazorasp EIZ larida esa asosan kichik va o'rta loyihalar amalga oshirilmoqda. Ularning umumiy ulushi kichik bo'lsa-da, hududiy bandlikni ta'minlashda va mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlashda muhim o'rin tutmoqda.

Umuman olganda, 2023-yil holatiga respublikadagi 8 ta erkin iqtisodiy zonada 350 dan ortiq investitsiya loyihalari amalga oshirilgan, ularda 2,25 mlrd. AQSh dollari miqdorida investitsiyalar jalb qilingan hamda 28 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilgan. Bu ko'rsatkichlar erkin iqtisodiy zonalar mamlakat sanoat salohiyatini oshirishda, eksport imkoniyatlarini kengaytirishda va hududiy rivojlanish muvozanatini ta'minlashda muhim vosita bo'layotganini tasdiqlaydi.[13]

¹ O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi (2023) hamda LEX.UZ rasmiy hujjatlariga asoslangan holda tuzildi.

1-rasm. O'zbekistondagi erkin iqtisodiy zonalarning eksport hajmi (2022, mln. AQSh doll.).

Rasmdan ko'rinib turibdiki, Navoiy va Angren EIZlar eksport hajmi bo'yicha yetakchilik qilmoqda. Ularning umumiy ulushi 52% ni tashkil etib, asosan kimyo, elektrotexnika va avtomobil sanoati mahsulotlari eksporti ustunlik qiladi. Jizzax, Urgut va boshqa zonalar nisbatan kichik hajmda eksport amalga oshirayotgan bo'lsa-da, hududiy iqtisodiy rivojlanishda muhim rol o'ynamoqda. Bu esa EIZlarning iqtisodiy diversifikatsiya, bandlik va eksport salohiyatini oshirishdagi o'rni yuqori ekanini ko'rsatadi.[12]

Shunday qilib, tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda sanoat zonalari iqtisodiyotning modernizatsiyasi, eksport salohiyatining oshishi va yangi ish o'rinlari yaratishda hal qiluvchi o'rin tutmoqda. Shu bilan birga, ularning samaradorligini yanada oshirish uchun kompleks infratuzilma va institutsional islohotlarni chuqurlashtirish talab etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasida sanoat zonalari va erkin iqtisodiy hududlar mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirishda, hududiy rivojlanish muvozanatini ta'minlashda hamda xorijiy investitsiyalarni jalb etishda muhim mexanizm sifatida shakllanmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2008-yildan buyon tashkil etilgan Navoiy, Angren, Jizzax, Urgut, G'ijduvon, Qo'qon, Xazorasp va Termiz agro EIZlari mamlakat sanoat salohiyatini oshirishga sezilarli hissa qo'shmoqda. 2022-yil yakunlariga ko'ra, ushbu zonalarda 350 dan ortiq loyiha amalga oshirilgan, 2,2 mlrd. AQSh dollari miqdorida investitsiyalar jalb qilingan hamda 28 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilgan.

O'zbekiston Respublikasida sanoat zonalari mamlakat iqtisodiyoti modernizatsiyasi va diversifikatsiyasida muhim platforma sifatida shakllanib bormoqda. Shu bilan birga, ularning samaradorligini oshirish va xalqaro raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun bir qator yo'nalishlarda chuqur islohotlarni amalga oshirish zarur.

Hududiy ixtisoslashuvni kuchaytirish: har bir EIZni hududning tabiiy resurslari, logistika imkoniyatlari va sanoat salohiyatidan kelib chiqib chuqur ixtisoslashtirish.

Eksport salohiyatini oshirish: xorijiy bozorlar bilan integratsiyani kengaytirish, xalqaro sertifikatlash va standartlashtirish tizimlarini joriy etish.

Infratuzilmani rivojlantirish: transport-logistika markazlari, energiya ta'minoti va raqamli infratuzilmani zamonaviylashtirish orqali EIZlarning jozibadorligini oshirish.

Investitsiya muhitini yaxshilash: xorijiy investorlar uchun "yagona oyna" tamoyili asosida qulay shart-sharoitlar yaratish va byurokratik to'siqlarni kamaytirish.

Innovatsion rivojlanishni rag'batlantirish: EIZlarda ilmiy-tadqiqot markazlari, texnoparklar va startaplarni qo'llab-quvvatlash orqali innovatsion iqtisodiyot elementlarini kengaytirish.

Monitoring va baholash tizimini kuchaytirish: EIZlar faoliyatining samaradorligini muntazam ravishda tahlil qilib borish va xalqaro amaliyotga asoslangan reyting tizimini joriy etish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Farole, T. (2011). Special economic zones in Africa: Comparing performance and learning from global experiences. Washington, DC: The World Bank.
2. Moberg, L. (2018). The political economy of special economic zones. *Journal of Institutional Economics*, 14(3), 471–495. <https://doi.org/10.1017/S1744137417000503>
3. OECD. (2020). The role of special economic zones in global value chains. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264312579-en>
4. XodjayeV, B. (2020). O'zbekiston iqtisodiyoti: rivojlanish yo'llari. Toshkent: Fan va texnologiya.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2008). PF–4059-son Farmon: Navoi erkin industrial-iqtisodiy zonasini tashkil etish to'g'risida. Qonun hujjatlari ma'lumotlari bazasi: <https://www.lex.uz>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2012). PF–4436-son Farmon: Angren erkin industrial zonasini tashkil etish to'g'risida. Qonun hujjatlari ma'lumotlari bazasi: <https://www.lex.uz>
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2013). PF–4516-son Farmon: Jizzax erkin industrial zonasini tashkil etish to'g'risida. Qonun hujjatlari ma'lumotlari bazasi: <https://www.lex.uz>
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2017). PQ–4853-son Qaror: Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. Qonun hujjatlari ma'lumotlari bazasi: <https://www.lex.uz>
9. Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi. (2023). O'zbekiston erkin iqtisodiy zonalarining rivojlanish ko'rsatkichlari. Toshkent. Olingan manzil: <https://www.miit.uz>
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2008). PF–4059-son Farmon: Navoiy erkin industrial-iqtisodiy zonasini tashkil etish to'g'risida. Qonun hujjatlari ma'lumotlari bazasi: <https://www.lex.uz>
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2012). PF–4436-son Farmon: Angren erkin industrial zonasini tashkil etish to'g'risida. Qonun hujjatlari ma'lumotlari bazasi: <https://www.lex.uz>
12. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2013). PF–4516-son Farmon: Jizzax erkin industrial zonasini tashkil etish to'g'risida. Qonun hujjatlari ma'lumotlari bazasi: <https://www.lex.uz>
13. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2017). PQ–4853-son Qaror: Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. Qonun hujjatlari ma'lumotlari bazasi: <https://www.lex.uz>
14. Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi. (2023). O'zbekiston erkin iqtisodiy zonalarining 2022 yil yakunlari bo'yicha faoliyati. Toshkent. Olingan manzil: <https://miit.uz>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
